

Три онтологических уровня и три логические модальности христианской свободы

С.А. Чурсанов

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

127051, г. Москва, Лихов пер., д. 6, стр. 1

Orthodox St. Tikhon's Humanitarian University

Likhov side street, 6, build. 1, Moscow 127051 Russia

e-mail: s.a.chursanov@mail.ru

ORCID 0000-0002-0724-3318

Ключевые слова: свобода, любовь, образ Божий, личность, образ существования, природа, воля, выбор.

Key words: freedom, love, image of God, person, way of existence, nature, will, choice.

Резюме. Чтобы помочь людям целенаправленно совершенствоваться в христианской перспективе, традиционная православная антропология различает нижеестественный, естественный и вышеестественный онтологические уровни существования. В статье выделены и рассмотрены соответствующие им формы свободы. При этом на каждом из онтологических уровней свобода представлена в трех логических модусах: отрицательном, который может быть охарактеризован как «свобода от», положительном, то есть понимаемом как «свобода для», и нейтральном, то есть не сводимом ни к логически отрицательному, ни к логически положительному модусам. На нижеестественном уровне существования каждая личность обладает свободой выбора; на естественном - свободой от детерминированности нижеестественными страхами и побуждениями, свободой воли и свободой выражения индивидуальных качеств; на вышеестественном - свободой от природной детерминированности, свободой определять образ существования индивидуализированной природы и свободой быть иным.

Abstract. To facilitate the intentional self-perfection of persons within a Christian perspective, traditional Orthodox anthropology distinguishes between infra-natural, natural, and supra-natural ontological levels of existence. The article highlights and examines the corresponding forms of freedom. At each ontological level, freedom is presented in three logical modes: negative, which can be characterized as “freedom from,” positive, understood as “freedom for,” and neutral, which cannot be reduced to either a logically negative or a logically positive mode. At the infra-natural level of existence, each person possesses freedom of choice; at the natural level - freedom from determination by infra-natural fears and impulses, freedom of will, and freedom of expression of individual qualities; at the supra-natural - freedom from natural determinacy, freedom to determine the mode of existence of individualized nature, and freedom to be other.

[Chursanov S.A. Three ontological levels and three logical modalities of Christian freedom]

В богословской антропологии, получившей развитие в работах таких ведущих православных авторов XX-XXI веков, как В.Н. Лосский, протоиерей Георгий Флоровский, протопресвитер Иоанн Мейендорф, протоиерей Думитру Станилое, архимандрит Софроний (Сахаров), митрополит Антоний Сурожский, митрополит Иоанн (Зизиулас) и другие, *свобода* (см.: Мф 17. 26; Лк 4. 18; Ин 8. 32-36; Рим 6. 18; 1 Кор 8. 9; 2 Кор 3. 17; 9. 7; Гал 5. 1) выделяется в качестве ключевой характеристики человека в его христианском понимании. Например, святитель Григорий Нисский рассматривает свободу как обязательный признак добродетели: «...Добродетель (ἡ ἀρετὴ) - это нечто неподвластное (Ἀδέσποτον) и добровольное (ἐκούσιον), а вынужденное (κατηναγκασμένον) и необходимое (βεβιασμένον) не является добродетелью» (Gregorius Nyssenus, 1863: 184В; ср. рус. пер.: Григорий Нисский, свт., 1861: 141).

В современной православной богословской антропологии свобода преимущественно рассматривается в сотериологической перспективе. Поэтому ее ключевые аспекты могут быть органично описаны в контексте традиционных православных антропологических представлений о нижеестественном, естественном и вышеестественном уровнях существования (см.: Марк Подвижник, преп., 2013: 45-46), характерных для того сложного состояния, в котором оказались люди после грехопадения. Причем, чтобы прийти к более полному христианскому восприятию свободы, на каждом из этих уровней ее важно рассматривать в трех логических модусах: *отрицательном*, который может быть охарактеризован как *свобода от*, *положительном*, то есть понимаемом как *свобода для*, и, наконец, *нейтральном*, то есть не сводимом ни к логически отрицательному, ни к логически положительному модусам.

Краткие характеристики различающихся по логической направленности форм реализации свободы в нижеестественном, естественном и вышеестественном состоянии представлены в таблице «Нижеестественный, естественный и вышеестественный онтологические уровни человеческой свободы».

Нижеестественный, естественный и вышеестественный
уровни человеческой свободы

Онтологические уровни существования	Логическая направленность свободы		
	Отрицательная	Нейтральная	Положительная
Ниже- естественный	Свобода выбора		
Естественный	Свобода от детерминированности нижеестественными страхами и побуждениями	Свобода выражения индивидуальных качеств	Свобода воли
Выше- естественный	Свобода от природной детерминированности	Свобода быть иным	Свобода определять образ существования индивидуализированной природы

1. Нижеестественный уровень бытия

Нижеестественный онтологический уровень человеческого существования характеризуется в святоотеческой аскетической письменности как жизнь, искаженная грехом, то есть жизнь, подчиненная удаляющим от Бога губительным привычкам и навыкам, традиционно именуемым греховными *страстями* (*πάθος*). На современный русский язык слово *страсть* может быть переведено словом *страдание*. В аскетической перспективе страсть, или страдание, подразумевает три взаимосвязанные стороны. Страсти, во-первых, внедряются в человеческую природу извне, во-вторых, претерпеваются принудительно, и, в-третьих, разрушают человека.

Человек, находящийся в страстном состоянии, в своих отношениях с Богом, людьми и окружающим безличным миром повинуется мотивам и установкам, определяемым его смертностью. Преподобный Максим Исповедник, поясняя традиционное святоотеческое понимание развития греховных

страстей (см.: Максим Исповедник, преп., 1993: 71-73), раскрывает механизм вовлечения человека в круг подавляющих свободу мотивов, которые определяются страхом смерти (см.: Иов 24. 17; Пс 54. 5; 88. 49; Евр 2. 15). При этом он выделяет две взаимосвязанные детерминирующие установки. Во-первых, люди пытаются компенсировать ограниченность своей жизни ее своеобразной интенсификацией, выражающейся в умножении удовольствий согласно принципу: «Станем есть и пить, ибо завтра умрем!» (1 Кор 15. 32; ср.: Ис 22. 13; см. также: Пс 48. 11-13; Лк 12. 19). Во-вторых, они подчиняют свою жизнь стремлению избежать страданий (см.: Пс 72. 13; Мал 3. 14; 1 Кор 15. 32).

Реализация этих установок ведет к сосредоточению на самом себе, на своей индивидуализированной природе, и, следовательно, - к обособлению от Бога, людей и окружающего мира, к борьбе за жизненные ресурсы (см.: Ис 5. 8; Иер 22. 13, 17; Мих 2. 1-2; Авв 2. 9; Мф 23. 14; Лк 6. 24-25). Такое обособляющее сосредоточение на себе и означает вовлечение в грех, характеризуемый апостолом Павлом как «жало... смерти» (1 Кор 15. 56). В свою очередь, как указывает апостол Иаков, «сделанный грех рождает смерть» (Иак 1. 15; ср.: Быт 2. 17; Ин 8. 21, 24; Рим 5. 12; 6. 21-23; 7. 5, 13). Так способ бытия человека в нижеестественном состоянии подчиняется постоянно воспроизводимому с нарастающей интенсивностью циклу *грех-смерть-грех*. В этой ситуации существование человека определяется не соотносительностью с Богом и людьми, а страхом смерти вместе с проистекающими из него навыками и привычками, направленными на минимизацию страданий и умножение удовольствий. В результате человек порабощается греху (см.: Ин 8. 34; ср.: Прит 5. 22; Рим 6. 12-20).

Поэтому, обобщая аскетический опыт православных подвижников, архимандрит Софроний (Сахаров) подчеркивает: «...Наша единственная война... есть святая брань с врагом, общим для всех людей, всего человечества - смертью (1 Кор 15. 26)» (Софроний (Сахаров), архим., 1985: 95). Митрополит Иоанн (Зизиулас) осмысляет это христианское восприятие смерти в онтологическом ключе: «...В отличие от

философии богословие предлагает онтологию, превосходящую трагическую сторону смерти без какого бы то ни было принятия смерти, представляющей собой “предельного врага (ἔσχατος ἐχθρός)” всего существующего (1 Кор 15. 26), в качестве онтологической реальности» (John (Zizioulas), metr., 1985: 48; ср. рус. пер.: Иоанн (Зизиулас), митр., 2006: 45).

Единственная форма свободы, остающаяся в распоряжении людей в нижеестественном состоянии, представляет собой *свободу выбора*. Эта форма свободы хорошо известна человеку. Причем в богословском понимании свобода выбора неотъемлема от человека. Актуализируя ее, люди всегда могут сделать начальные шаги к более полным уровням бытия. При этом в силу удобства для рассудочного осмысления представление о человеческой свободе как свободе выбора глубоко укоренилось в философской и гуманитарной мысли.

Вместе с тем при всей своей понятности и значимости свобода выбора с христианской точки зрения принципиально несовершенна. Ведь она предполагает цепочку отдельных актов выбора, то есть носит дискретный характер. К тому же свобода выбора ограничена самим набором доступных вариантов (см.: John (Zizioulas), metr., 1985: 42 (Иоанн (Зизиулас), митр., 2002: 41); John (Zizioulas), metr., 2011: 167).

2. Естественный уровень бытия

Естественный онтологический уровень предполагает жизнь согласно законам и потребностям индивидуализированной человеческой природы. Природа каждого человека, данная ему Богом, является благой (см.: Быт 1. 31) и не содержит никаких источников греха, греховных частей, качеств, свойств или проявлений. Естественной, или природной, жизни человека соответствует естественная добродетель. Причем естественный онтологический уровень вместе с естественной добродетелью и характерными для него формами свободы доступен и людям, не знающим Христа и не пребывающим в Церкви (см.: Мф 5. 46-47; Лк 6. 32-34; Рим 2. 14-15). Поэтому, рассматривая три

логических модуса естественной свободы, важно не упускать из виду ни ее значимость для устойчивого существования на естественном онтологическом уровне, ни ее недостаточность для совершенного вышеестественного христианского образа жизни.

Отрицательная свобода как *свобода от греха* реализуется на естественном онтологическом уровне в отвержении любых ниже- или противоестественных наслаждений, страхов и мотивов, неуклонно противопоставляющих человека Богу и людям. Доминирующая здесь установка на выход из-под власти греховных механизмов играет немаловажную роль в превосхождении нижеестественного состояния. Однако в логически отрицательном плане эта форма свободы не предполагает преодоления ни индивидуальной природной детерминированности, ни социальной и культурной обусловленности.

В свою очередь, *нейтральная свобода* проявляется в форме *свободы выражения* человеком своих *индивидуальных качеств*. Она служит основанием установки на самореализацию. Тем не менее свобода выражения индивидуальных качеств ограничена врожденными природными склонностями и способностями человека, а также приобретенными навыками.

Положительная свобода приобретает на естественном онтологическом уровне форму *свободы воли* и выражается в ценностно окрашенной постановке целей жизни и деятельности, согласующихся с общечеловеческой природой и учитывающих индивидуальные природные особенности, а также в упорядоченных усилиях по их реализации. Но всё же свобода воли определяется, а значит - и ограничивается, природным устройством человека, структурой и механизмами взаимодействия воли и других составляющих индивидуализированной человеческой природы.

Таким образом, полнота свободы в ее богословском понимании не исчерпывается теми формами, которые доступны человеку на естественном онтологическом уровне.

Раскрывая принципиальную недостаточность для святоотеческой сотериологии тех представлений о свободе, которые возможны в антропологических моделях,

описывающих человека как существо только лишь природное, митрополит Иоанн (Зизиулас) выделяет неразрешимое противоречие между требованием безусловной индивидуальной свободы и необходимостью обеспечить условия для благополучного совместного существования людей в обществе. «...Любое утверждение абсолютной свободы всегда опровергается тем аргументом, что ее реализация вела бы к хаосу», - констатирует он (John (Zizioulas), metr., 1985: 43; цит. по: Иоанн (Зизиулас), митр., 2002: 42). Формируемая в этой ситуации «концепция “закона” в его как юридическом, так... и этическом смысле всегда предполагает... ограничение личной свободы во имя “порядка” и “гармонии”, во имя сосуществования с другими» (John (Zizioulas), metr., 1985: 43; цит. по: Иоанн (Зизиулас), митр., 2002: 42-43). Иначе говоря, понимание людей как существ, исчерпывающихся своей природой, несовместимо с мыслью о полноте их свободы, во-первых, из-за подчиненности каждого человека общим природным законам, и, во-вторых, из-за противодействия, неизбежно возникающего при любых попытках безусловной самореализации в рамках общих для множества людей материальных и социально-культурных ресурсов.

3. Вышестественный уровень бытия

Полноты свободы человек достигает на вышестественном онтологическом уровне. Следуя максималистскому призыву к святости, который, согласно протопресвитеру Иоанну Мейендорфу, отличает традиционную византийскую антропологию (см.: Meyendorff, 1974: 176 (Мейендорф, 2001: 251)), православные богословы XX-XXI веков выделяют вышестественную свободу в качестве неотъемлемой принадлежности христианского образа жизни. Совершенная свобода предполагает превосхождение природной мотивации в любви к Отцу, Сыну и Святому Духу. Она становится доступной человеку в Церкви через жизнь во Христе, сообщаемую Святым Духом (см.: 2 Кор 13. 13). Характеризуя святоотеческое понимание человеческой свободы, протопресвитер Иоанн

Мейендорф указывает: «Человек обретает подлинную свободу только “в Боге”, когда через Святого Духа он освобождается от причинных связей тварного и падшего существования» (Meyendorff, 1974: 176; ср.: рус. пер.: Мейендорф, 2001: 250-251). Без такой совершенной свободы невозможны вышеестественные добродетели, свойственные святым.

Богословское понимание совершенной свободы, к которой призван каждый христианин, выводится в православной антропологии XX-XXI веков из святоотеческого трóического богословия (см.: Софроний (Сахаров), архим., 1985: 182, 238; Софроний (Сахаров), архим., 1999: 47, 55-56), прежде всего, - из *монархии* (μοναρχία), или - в буквальном переводе с греческого - *единоначалия*, Первого Божественного Лица - Отца (см.: John (Zizioulas), metr., 1985: 40-41 (Иоанн (Зизиулас), митр., 2002: 39-40)), представляющего собой единое ипостасное, то есть не производное от Божественной природы, *начало* (ἀρχή), или единую ипостасную *причину* (αἰτία), Второго и Третьего Божественных Лиц - Сына и Святого Духа.

В самом деле, святитель Григорий Богослов, размышляя об абсолютной свободе Отца в рождении Сына и изведении Святого Духа, отвергает пантеистические представления об эманациях Единого и Ума, развивавшиеся Плотиним (см.: Plotinus, 1959: V. 2. 1 (Плотин, 1995: 67, 355)). «Единица, от начала перешедшая в двойственность, остановилась на трóичности... Ибо мы не дерзаем, - поясняет святитель Григорий, - называть это преизлиянием благодати, как осмелился назвать один из эллинских философов, который, размышляя о первой и второй причине, ясно выразился: “как чаша льется через края”. Не дерзаем из опасения, чтобы не ввести *непроизвольного* (εἰσαυαυόμεν) рождения и как бы *природного* (φυσικόν) и *неудержимого* (δυσκάθεκτον) исторжения, что никак не сообразно с понятиями о Божестве» (Gregorius Nazianzenus, 1858: 76BC; ср. рус. пер.: Григорий Богослов, свт., 1994: 414 (курсив мой. - С.Ч.)). И далее святитель Григорий Богослов, возвращаясь к этой же мысли о безусловной свободе Отца, задает риторический вопрос: «И как Он - Бог, если принужден (βεβίασται), и принужден не к чему иному, как к тому самому, чтобы быть Богом?» (Gregorius

Nazianzenus, 1858: 81D; ср. рус. пер.: Григорий Богослов, свт., 1994: 417). Мысль о свободе Отца в изведении Святого Духа святитель Григорий Богослов утверждает и в 25 слове, обращаясь к философу Ирону. «Не бойся исхождения, - призывает он, - ведь для всецело изобилующего Бога равно нет необходимости (οὐ... ἀνάγκη) ни не изводить, ни изводить» (Gregorius Nazianzenus, 1857: 1224A; ср. рус. пер.: Григорий Богослов, свт., 1994: 371). В конечном итоге трóическое учение святых отцов позволяет рассматривать все свойства Божественной природы, все Божественные энергии как результат совершенно свободного определения Отца, которое совершенно свободно принимают Сын и Святой Дух. Таким образом, как подчеркивает митрополит Иоанн (Зизиулас), именно святоотеческое учение об абсолютной Божественной свободе имеет решающее значение для богословского понимания богообразной христианской свободы (см.: John (Zizioulas), metr., 1985: 44 (Иоанн (Зизиулас), митр., 2002: 43-44)).

В богословских размышлениях православных авторов XX-XXI веков о свободе особое место занимает христианское осмысление происхождения мира как его сотворения Богом *из ничего*. Эта сторона христианского мировоззрения противостоит пантеистической идее о непреложной взаимосвязи Бога и мира и, в частности, означает, что мир не развился из Божественной природы, - следовательно, его существование, а значит - и существование человека, не подчинено ее внутренним законам, не детерминируется ею. В.Н. Лосский, раскрывая богословское понимание человеческой свободы, подчеркивает, что в христианстве в силу представления о творении мира *из ничего* Бог не может восприниматься как «безличная Необходимость» (Lossky, 1967: 211; ср. рус. пер.: Лосский, 2000: 583). Творить мир из ничего - значит «созидать новое бытие, не будучи принуждаемым к этому ни внешними обстоятельствами, ни внутренней необходимостью» (Lossky, 1967: 211; ср. рус. пер.: Лосский, 2000: 583). При этом ничем и никем не детерминируемое Божественное творчество «достигает кульминации в сотворении ангельских и человеческих личностей, наделенных свободой самоопределения, той

αὐτεξουσίῳτης, в которой отцы Церкви видели истинное отличие существ, созданных по образу Божию» (Lossky, 1967: 211; ср. рус. пер.: Лосский, 2000: 583-584).

Полнота свободы, к которой призван человек, явлена в безусловно добровольном, лично свободно вочеловечении предвечного Сына Божьего, Второго Божественного Лица, посылаемого Отцом (см.: Лк 4. 18-19 (ср.: Ис 61. 1-2); Ин 3. 17, 34; 6. 44, 57; 7. 28-29; 8. 42; 9. 4; 10. 36; 11. 42; 16. 5; 17. 8, 18, 21, 23-25; 20. 21; 1 Ин 4. 9-10; Деян 10. 36; Рим 8. 3; Гал 4. 4) и воплощающегося Святым Духом (см.: Лк 1. 35).

Вышестественную ипостасную свободу Сына, характерную для Него как для человека, подчеркивает преподобный Максим Исповедник: «...Бог Слово неизреченно жил во плоти среди людей, осуществляя Божественное домостроительство, а не по закону природы» (Maximus Confessor, 1863: 517BC (курсив мой. - С.Ч.); ср. рус. пер.: Максим Исповедник, преп., 2007: 161). Раскрывая затем сотериологическую несостоятельность монофизитского утверждения о единой сложной богочеловеческой природе во Христе, преподобный Максим настаивает на безусловной свободе Слова, воспринявшего человеческую природу: «...Христос не имеет сложную природу... поскольку Он осуществляет Свое бытие тем способом, который ни в коей мере не подчинен закону сложной природы» (Maximus Confessor, 1863: 517C (курсив мой. - С.Ч.); ср. рус. пер.: Максим Исповедник, преп., 2007: 161). В самом деле, любая подчиненность Христа природным закономерностям, следующая из монофизитских представлений о Его единой сложной природе, исключает переживание Искупления как дара, совершенно свободно принесенного Богом людям. Поэтому подобное христологическое видение несовместимо ни с православной сотериологией, ни с проистекающим из нее образом христианской жизни.

Именно Христос в Своем свободном, ничем не обусловленном самоотверженном служении (см.: Мф 26. 39, 42 (ср.: Мк 14. 36; Лк 22. 42); Ин 10. 17-18; 5. 30) открывает человеку саму возможность и путь достижения совершенной свободы.

В логически отрицательном плане высшая свобода человеческих личностей, представляющих собой образ Божественных Лиц, актуализирующих этот образ в соотнесенности с Ними и обретающих, поэтому, подобие Божье, означает недетерминированность ни видовой природой с ее потребностями, ни природой индивидуализированной, ни окружающей социально-культурной средой (см.: Пс 43. 23; Рим 8. 33-39; 1 Кор 7. 22-23; Мф 8. 20 (ср.: Лк 9. 58); 8. 22 (ср.: Лк 9. 60); 10. 35-37; Мк 7. 9; Лк 14. 26).

Как указывает святитель Григорий Нисский, Бог определил Своему образу - человеку «быть свободным (τὸ ἐλεύθερον ἀνάγκης εἶναι) и не подчиняться (μὴ ὑπεξεῦχθαι) никакой природной власти (φυσικῇ δυναστείᾳ), но следовать самостоятельным (αὐτεξούσιον), им самим принимаемым решениям (τὴν γνώμην)» (Gregorius Nyssenus, 1863: 184В; ср. рус. пер.: Григорий Нисский, свт., 1861: 141). К аналогичному выводу приходит святитель Кирилл Александрийский: «...Человек в начале был сотворен наделенным властью (τὰς ἡνίας πεπιστευμένος) над собственными желаниями (τῶν ἰδίων θελημάτων) и обладающим способностью свободного устремления (ῥοπὴν ἀνεμμένην ἔχων) к чему бы ни захотел (τὴν ἐφ' ὧν ἂν ἔλοιτο). Ведь свободно (ἐλεύθερον) Божество, по образу Которого он сотворен. ...Он был бы достоин восхищения, если бы оказался добровольным (ἐθελοντῆς ὀρῶτο) совершителем благих поступков (τῆς ἀρετῆς ἐργάτης) и чистоту в делах имел бы как плод расположения (γνώμης... καρπὸν), а не как результат природной необходимости (ἀνάγκης... φυσικῆς)» (Cyrillus Alexandrinus, 1864: 24С; ср. рус. пер.: Кирилл Александрийский, свт., 2001: 13).

О «неподчиненности» обособившемуся от Бога миру, «неотмирности» (см.: Ин 15. 18-19; 17. 14-16; 18. 36; ср.: Мф 8. 20; Лк 9. 58) тех, кто самоопределяется своей устремленностью к Богу поют, например, сыны Кореевы: «За Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание» (Пс 43. 23; ср.: Рим 8. 35-39). А апостол Павел напоминает христианам, что «мудрость мира сего есть безумие пред Богом» (1 Кор 3. 19; ср.: Иов 5. 13; Ис 23. 9-

10; Иер 8. 9) и что «Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное» (1 Кор 1. 27). Он прямо призывает: «...Не становитесь рабами людей» (1 Кор 7. 23 (перевод мой. - С.Ч.)).

В XX веке православный подвижник, опытно причастный афонской аскетической традиции, архимандрит Софроний (Сахаров) свидетельствует: «Свобода человека, уверовавшего в Божество Иисуса Христа и пребывающего в сфере слова Его, принадлежит плану иных измерений: она, сия свобода, ничем не детерминирована извне» (Софроний (Сахаров), архим., 1985: 108). Особенно выпукло неподвластность разнообразным механизмам, действующим как в собственной индивидуализированной душевно-телесной природе, так и во внешнем социально-культурном мире, демонстрируют святые, прославленные в чине юродивых ради Христа.

Логически отрицательный аспект в понимании совершенной свободы ведет православных авторов XX-XXI веков к значимым выводам о характере христианских межчеловеческих отношений. В самом деле, вышеестественная установка на освобождение от природной детерминированности предполагает превосходение воли (см.: Пс 39. 9; Мф 26. 39, 42; Мк 14. 36; Лк 22: 42; Ин 4. 34; 5. 30; 6. 38; Рим 15. 3; Флп 2. 8; Евр 5. 8; 10. 7-10). Другими словами, совершенная свобода, последовательно осуществляющаяся за пределами природной необходимости, означает парадоксальную для обыденного сознания недетерминируемость собственной волей, рассматриваемой в святоотеческом богословии как одна из составляющих природы. Ведь во избежание тритеизма в смысле представления об Отце, Сыне и Святом Духе как трех существах, обладающих собственной индивидуальной волей, православное троическое богословие относит Божественную волю к единой Божественной природе. Следуя этой же богословской логике, православная христология отвергает монофелитские представления об одной Божественной воле Христа как Второго Божественного Лица, настаивая на том, что в Нем двум - Божественной и человеческой - природам соответствуют две - Божественная и человеческая - воли. Такое

отношение к воле лежит в основе традиционной православной аскетической практики *послушания* (ὕπακοή) и *отсечения воли*. Как заключает В.Н. Лосский, «человеческая ипостась может реализоваться только в отказе от собственной воли, от того, что нас определяет и поработщает природной необходимостью» (Lossky, 1944: 117; ср. рус. пер.: Лосский, 1991: 93; см. также: Лосский, 2000: 484; Софроний (Сахаров), архим., 1999: 137-140, 174-177; John (Zizioulas), metr., 2006: 303-304 (Иоанн (Зизиулас), митр., 2012: 392-393)).

В *нейтральном логическом плане* свобода, соответствующая вышеестественному онтологическому уровню бытия человека, не исчерпывается свободой выражения индивидуальных природных качеств и может быть охарактеризована как *свобода быть иным*. Митрополит Иоанн (Зизиулас) утверждает, что «в своем антропологическом значении, как и в своем богословском значении личность немислима без свободы... быть иным» (John (Zizioulas), metr., 2006: 9; ср. рус. пер. Иоанн (Зизиулас), митр., 2012: 11). Причем, как подчеркивает владыка Иоанн далее, «личность подразумевает не просто свободу обладать отличающимися качествами, но главным образом - свободу просто быть собой» (John (Zizioulas), metr., 2006: 9; ср. рус. пер. Иоанн (Зизиулас), митр., 2012: 11-12; см. также: John (Zizioulas), metr., 2006: 39-40 (Иоанн (Зизиулас), митр., 2012: 49-50)). Митрополит Антоний Сурожский, размышляя об этой стороне свободы, поясняет: «...Быть самим собой значит найти в себе того человека, который является образом Божиим» (Антоний (Блум), митр., 2002: 409).

В *логически положительном плане* полнота личностной свободы, обретаемой в общении со Христом, предполагает превосходение индивидуализированной природы с ее достоинствами и совершенствами (см.: Иер 9. 23-24; Соф 3. 12; Мф 11. 25; 19. 21-24; Мк 10. 21; Лк 18. 22-25; 20. 21; Ин 7. 48; 1 Кор 1. 26; Иак 2. 5). Христиане призваны к личностному совершенству по образу Божьему, то есть - к совершенству несопоставимо большему совершенства природного (см.: Быт 1. 26-27; 5. 1; 9. 6; Пс 19. 8; 81. 6; Прем 2. 23; Сир 17. 1-13;

Мф 5. 48; Ин 10. 34-35; Иак 3. 9; 1 Ин 4. 17; 1 Кор 11. 7; Кол 3. 8-10; Еф 3. 14-15; 4. 24; 5. 1). Именно такое личностное совершенство даруется христианам Богом Отцом и распространяется Святым Духом «во Христе Иисусе» (1 Кор 1. 30). Так, святитель Кирилл Александрийский указывает, что человек способен самоопределяться (αὐτοπροαίρετος ὢν) и управлять собственными желаниями (τὰς τῶν ἰδίων θελημάτων πεπιστευμένος ἡνίας) по образу (τῆς εἰκόνας) подвластности Божественных желаний Богу (κατεξουσιάζει γὰρ τῶν οἰκείων θελημάτων Θεός) (Cyrillus Alexandrinus, 1872: 485; ср. рус. пер.: Кирилл Александрийский, свт., 2011: 279).

Вышестественная богообразная свобода выражается в определении человеком *образа существования* (τρόπος τῆς ὑπόρξεως) своей индивидуализированной природы, означающем участие в определении состояния природы общечеловеческой. «Когда все человеческие ипостаси свободно самоопределяются так же тождественно между собою, как это мы видим в Божестве, - указывает архимандрит Софроний (Сахаров), - тогда и в человеческом бытии осуществится образ Святой Троицы, то есть единство сущности... при множестве ипостасей как носителей всей полноты этой сущности, этого бытия» (Софроний (Сахаров), архим., 2009: 101-102).

Богословское осмысление людей как богообразных личностей, свободно определяющих образ существования человеческой природы, позволяет православным авторам XX-XXI веков утверждать личную *ответственность* каждого человека. «Дух... наделяет каждую человеческую личность способностью к свободному Божественному опыту, а следовательно, - и полнотой ответственности как за личное спасение, так и за всецелое непрерывное стояние Церкви в Божественной истине», - так излагает святоотеческое обоснование ответственности протопресвитер Иоанн Мейендорф (Mejendorff, 1974: 176; ср.: рус. пер.: Мейендорф, 2001: 251).

В православной богословской антропологии XX-XXI веков совершенная свобода рассматривается в качестве неотъемлемого аспекта любви как высшей христианской

добродетели, которая в своем предельном выражении представляет собой свободную устремленность человека к Божественным Лицам и человеческим личностям, превосходящую обусловленность и общечеловеческими природными закономерностями, и индивидуальными природными особенностями (см.: John (Zizioulas), metr., 2006: 304 (Иоанн (Зизиулас), митр., 2012: 393-394)). «Истинная любовь возможна только в свободе, только как любовь к свободе человека. Здесь открывается нерасторжимая связь: любовь через свободу и свобода через любовь», - резюмирует протоиерей Георгий Флоровский, разбирая осмысление свободы в творчестве Ф. М. Достоевского (Флоровский, 1990: 387). «Если мы любим иного не всего лишь вопреки тому, что он или она отличается от нас, но *потому*, что он или она отличен от нас, или, вернее, *иной*, нежели мы, мы живем в свободе как любви и в любви как свободе», - утверждает митрополит Иоанн (Зизиулас) (John (Zizioulas), metr., 2006: 10; ср. рус. пер.: Иоанн (Зизиулас), митр., 2012: 12; см. также: John (Zizioulas), metr., 2006: 168-169 (Иоанн (Зизиулас), митр., 2012: 217)). «Без свободы была бы невозможна любовь, потому что любовь - это совершенство свободы, без любви мы были бы только предметами», - поясняет митрополит Антоний Сурожский (Антоний (Блум), митр., 2007: 546).

ЛИТЕРАТУРА

- Антоний (Блум), митр. 2002. О свободе. Пер. с англ. Е.Л. Майданович. - В кн.: Антоний (Блум), митр. Труды. М.: Практика. С. 406-416.
- Антоний (Блум), митр. 2007. Проповеди. Пер. с англ. Е.Л. Майданович. - В кн.: Антоний (Блум), митр. Труды: Книга вторая. М.: Практика. С. 538-608.
- Григорий Богослов, свт. 1994. Собрание творений. Т. 1. М.: Свято-Троицкая Сергиева лавра. 684 с.
- Григорий Нисский, свт. 1861. Об устройении человека. - В кн.: Григорий Нисский, свт. Творения. Ч. 1. Москва. С. 76-222.
- Иоанн (Зизиулас), митр. 2006. Бытие как общение: Очерки о личности и Церкви. Пер. с англ. Д.М. Гзгзяна. М.: Свято-Филаретовский православно-христианский институт. 280 с.
- Иоанн (Зизиулас), митр. 2002. Личность и бытие. Пер. с англ. С.А. Чурсанова. - Богословский сборник. Вып. X: 22-50.
- Иоанн (Зизиулас), митр. 2012. Общение и инаковость: Новые очерки о личности и Церкви. Пер. с англ. М. Толстолюженко и Л. Колкера. М.:

С.А. Чурсанов / S.A. Chursanov

- Библейско-богословский институт св. апостола Андрея. XII, 412 с.
- Кирилл Александрийский, свт. 2001. Глафиры. - В кн.: Кирилл Александрийский, свт. Творения. Кн. 2. М.: Паломник. С. 5-427.
- Кирилл Александрийский, свт. 2011. Толкование на Евангелие от Иоанна. Пер. с греч. М. Муретова. Т. 2. М.: Сибирская благовонница. 736 с.
- Лосский В.Н. 2000. Богословие и боговидение: Сб. статей. М.: Свято-Владимирское братство. 631 с.
- Лосский В.Н. 1991. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Пер. с фр. В.А. Рещиковой. - В кн.: Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. М.: Центр «СЭИ». С. 8-199.
- Максим Исповедник, преп. 1993. О различных затруднительных местах Священного Писания. - В кн.: Максим Исповедник, преп. Творения. Пер. С.Л. Епифановича. Кн. 1. М.: Мартис. С. 21-209.
- Максим Исповедник, преп. 2007. Письма. Пер. Е. Начинкина. СПб.: Санкт-Петербургский университет. 288 с.
- Марк Подвижник, преп. 2013. Аскетические творения. Пер. иером. Климента (Зедергольма). Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра. 230 с.
- Мейендорф Иоанн, прот. 2001. Византийское богословие: Исторические тенденции и доктринальные темы. Пер. с англ. В. Марутика. Минск: Лучи Софии. 334 с.
- Плотин. 1995. Сочинения. СПб.: Алетейя. 672 с.
- Софроний (Сахаров), архим. 1985. Видеть Бога как Он есть. Толешант Найтс: Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь. 255 с.
- Софроний (Сахаров), архим. 1999. Рождение в Царство непоколебимое. Толешант Найтс: Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь. 224 с.
- Софроний (Сахаров), архим. 2009. Таинство христианской жизни. Толешант Найтс: Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь; Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра. 272 с.
- Флоровский Г., прот. 1990. Религиозные темы Достоевского. - В кн.: О Достоевском: Творчество Достоевского в русской мысли 1881-1931 годов. М.: Книга. С. 386-390.
- Cyrillus Alexandrinus. 1872. Commentarii in Joannem. Ed. P.E. Pusey, Vol. 2. Oxford: Clarendon Press. 737 p.
- Cyrillus Alexandrinus. 1864. Glaphyra in Pentateuchum. - In: Patrologiae cursus completus. Series graeca. Éd. par J.P. Migne. Vol. 69. Paris. Col. 9-677C.
- Gregorius Nazianzenus. 1857. Orationes I-XXVI. - In: Patrologiae cursus completus. Series graeca. Éd. par J.P. Migne. Vol. 35. Paris. Col. 396A-1252C.
- Gregorius Nazianzenus. 1858. Orationes XXVII-XLV. - In: Patrologiae cursus completus. Series graeca. Éd. par J.P. Migne. Vol. 36. Paris. Col. 12A-664C.
- Gregorius Nyssenus. 1863. De opificio hominis. - In: Patrologiae cursus completus. Series graeca. Éd. par J.P. Migne. Vol. 44. Paris. Col. 124C-256C.
- John (Zizioulas), metr. 1985. Being as Communion: Studies in Personhood and the Church. Crestwood, NY: St. Vladimir's Seminary Press. 270 p.
- John (Zizioulas), metr. 2006. Communion and Otherness: Further Studies in Personhood and the Church. Edinburgh: T&T Clark. XIV. 316 p.

C.A. Чурсанов / S.A. Chursanov

- John (Zizioulas), metr. 2011. The Eucharistic Communion and the World. Ed. L.B. Tallon. Edinburgh: T&T Clark. XV, 186 p.
- Lossky V.N. 1967. À l'image et à la ressemblance de Dieu. Paris: Aubier-Montaigne. 229 p.
- Lossky V.N. 1944. Essai sur la théologie mystique de l'Église d'Orient. Paris: Éditions Aubier. 265 p.
- Maximus Confessor. 1863. Epistolae. - In: Patrologiae cursus completus. Series graeca. Éd. par J.P. Migne. Vol. 91. Paris. Col. 364A-649C.
- Meyendorff J., archpr. 1974. Byzantine Theology: Historical Trends and Doctrinal Themes. New York, NY: Fordham University Press. 244 p.
- Plotinus. 1959. Enneas V. - In: Plotini opera. Eds. P. Henry, H.-R. Schwyzer. Vol. 2. Leiden: Brill. P. 260-427.

Поступила / Received: 07.02.2026

Принята / Accepted: 03.03.2026